

СУЛТАНБАЕВА ЭЛЬМИРА

Университет UIВ(Республика Казахстан), кафедра социально-гуманитарных наук, ст.преподаватель, e_sultanbayeva@mail.ru

КОПИРАЙТИНГ И РЕРАЙТИНГ НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИАРЕСУРСОВ

В статье на анализе примеров казахских медиаресурсов изучены приёмы мифологизации в процессе копирайтинга и рерайтинга. Выявлено высокое воздействие мифов на определение самоидентификации народа.

Ключевые слова: копирайтинг, рерайтинг, миф, мифологизация, приёмы мифологизации, национальная идентичность

Using the example of Kazakh media resources, the article studies the techniques of mythologization in the process of copywriting and rewriting. The influence of high myths on the determination of self-identification of the people has been revealed

Key words: copywriting, rewriting, myth, mythologization, mythologization techniques, national identity

Мақолада қозоқ медиаресурслари мисоллари таҳлили асосида копирайтинг ва рерайтинг жараёнида афсоналаштириш усуллари ўрганилган. Халқ миллий ўзлигини англанишида афсоналарнинг юқори таъсир кучи аниқланган.

Калим сўзлар: копирайтинг, рерайтинг, афсона, афсоналаштириш, афсоналаштириш усуллари, миллий ўзлик.

Создание PR- и рекламных текстов, написание оригинальных текстов, продвигающих бизнес, мнение или оригинальную идею в медийном пространстве является достаточно многосложным процессом. Это процесс особо важен в копирайтинге. Создание рерайтинга, взаимосвязанного с деятельностью копирайтинга, позволяет поддерживать успешную коммуникацию. В этой связи наблюдается активный процесс становления новой научной дисциплины, исследующей вопросы копирайтинга. Речь идет об отдельной области знаний, возникшей на пересечении коммуникативистики, медиаисследований и социально-гуманитарной науки.

В научном дискурсе широко используются понятие «PR-текст», «медiateкст». В перефразированном виде это понятие передает точный смысл слова, чужих мыслей. По сути, это рерайтинг, который широко используется в области создания контента, особенно в PR-материалах. Копирайтинг и рерайтинг действительно имеют некоторые сходства, но при этом у них есть и существенные различия. Таким образом, оба эти процесса связаны с созданием текстов, однако их цели и методы отличаются друг от друга.

По определению А. Д. Кривоносова, PR-текст – это вербальный, визуальный, аудио-вербальный, вербально-визуальный или мультимедийный текст, распространяемый через СМИ, посредством прямой почтовой (в том числе электронной) и личной доставки, а также при непосредственном устном контакте с представителями целевой группы общественности [1, 2015, 15]. В

коммуникативном ракурсе принципы копирайтинга требует два способа формирования смысла: текст и образ, определяемые информационной, интегрирующей, защитной и коммуникативной функциями.

Особенности структуры копирайтинга и рерайтинга связаны с природой произведений искусства, поэтического текста, содержит в себе взаимосвязи мифа и рекламной коммуникации. Изучением рекламной индустрии американские и западные ученые начали заниматься с начала XX века. На основе результатов проведенного специалистами исследования доказано, что главным средством психологического воздействия на человека является воздействие через рекламу. По этой причине делается вывод, что реклама является эффективным инструментом управления человеческим сознанием.

В мировоззрении казахского народа, к примеру, понятие «жеті қазына» занимает особенное место. «Жеті қазына» - это семь сокровищ. У казахского народа с числом 7 связано множество названий, изречений. Издревле у настоящего казахского кочевника было семь сокровищ - умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес, ружье, капкан и казан.

Изречение «Жеті қазына» созвучно с этим элементом эпоса, а равно подчеркивает особую важность традиционных ценностей. Кстати, именно на основе данной ценности возникла идея создания казахского мобильного приложения «Жеті қазына». Приложение состоит из 7 разделов «Сакральные значения чисел», «Обычай и традиции», «Народное наследие», «Народная мудрость», «Национальное творчество», «Тайказан», «Чудеса великой степи» и будет оступно на казахском и русском языках. Ресурс содержит интересные факты, истории и легенды, культурные традиции казахского народа [2]. В настоящее время «Жеті қазына», а также приложение «Qazaqstan 3D» доступны для скачивания на платформах Android и iOS.

Понимание рекламы как мифической структуры, являющейся своеобразным фольклором человека эпохи индустриального общества, принадлежит М. Маклюэну. Он одним из первых говорил о возможности объединения массы людей как о коллективном бессознательном элементе рекламы. По мнению М. Маклюэна, реклама должна была обобщить опыт всего человечества, воплощенный в мифах, и донести его до потребителя. Его фраза «Реклама - это наскальное искусство двадцатого века» породила множество интерпретаций, и именно с этого времени берет начало интерпретация рекламы как мифологии [3, 2003. с. 176].

Миф -наиболее древняя система ценностей. Миф в публичной риторике создает средства и способы символического мышления, он способен ценности интерпретировать через идею «героического». В казахстанских медиаресурсах широко используются методы мифологизации в имидж ориентированных PR и рекламных текстах. С этой точки зрения модели использования мифа в коммуникациях по связям с общественностью приобрели познавательный характер. Как заметил российский социолог Бронислав Малиновский, в примитивной культуре миф выполняет незаменимую функцию: он выражает,

укрепляет и кодифицирует веру; он подтверждает действенность обряда и содержит практические правила, направляющие человека [4, 1925, с. 98, 99].

Наличие корпоративного сайта является неотъемлемым атрибутом деятельности любой серьезной компании. Контент корпоративного сайта построен на использовании различных способов создания имиджа, завоевания сознания людей, в том числе и с помощью философии мифа. Мифологизация ныне служит эффективным инструментом рекламной коммуникации и приемом воздействия на массовое сознание.

Приём мифологизации активно использует сайт Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Так, на главной странице сайта помещена легенда о боге Тенгри. «Тенгри всемогущ, и чтобы направлять людей на путь истинный, он посылает к ним на Землю своего избранника для испытания людей – пророка...». Миф становится реальностью только благодаря материальному воплощению при помощи вербальных или невербальных средств коммуникации. У большинства людей он ассоциируется с глубинной памятью и не требует дополнительной информационной обработки.

Рекламный текст в современной теории коммуникации связан с мифологией, содержащего информацию о значимых явлениях общественного сознания. Художественные тексты могут быть очень мощным инструментом для создания ярких образов, которые остаются в памяти и вызывают сильные эмоции у читателя. В силу чего изучение текстов в системе копирайтинге актуально и перспективно для завоевания сознания людей. Следует отметить, что мифологизация в современном медийном пространстве, и в частности, в системе копирайтинге обеспечивается на основе следующих эффективных методов:

- создание образов и ассоциаций. Художественные тексты могут быть использованы для создания ярких образов, которые легко запоминаются и вызывают эмоциональные реакции у читателей. Это помогает привлечь внимание аудитории и укрепить узнаваемость бренда или продукта;

- создание уникального стиля и тона. В этом случае художественный текст позволяет копирайтерам играть с языковыми средствами и стилем написания, делая контент более выразительным и неповторимым. Это помогает выделиться среди конкурентов и привлечь внимание аудитории. Как видно, художественный текст является мощным инструментом в копирайтинге, который помогает создавать привлекательный, эмоционально насыщенный и запоминающийся контент.

Копирайтеры нередко используют в своих текстах и стилизацию – имитацию того или иного стиля, воспроизведение его черт и свойств. С помощью этого приема, например, создаются авторские произведения в манере фольклорных жанров [5]. В таком ключе представлены вербальные компоненты рекламной коммуникации на медиаресурсах Forbes.kz, Tengrinews.kz,

Informburo.kz и Vlast.kz. Это - разные типы рекламы на этикетках продукта, слоганы, бренды, цветовая семантика, результаты ассоциативного и рецептивного экспериментов.

В Казахстане функционирует несколько известных онлайн-изданий, которые могут служить примером для анализа в контексте копирайтинга и рерайтинга. Чтобы провести исследование по рекламной стратегии копирайтинга и рерайтинга на примере этих ресурсов, следует рассмотреть все четырех компонента стратегии.

Аудитория. Любая реклама – это общение с людьми. В основе рекламной стратегии лежит понимание того, с какими людьми взаимодействует компания. Мы ориентируемся на модель think-do-care, то есть учитываем холодную, нейтральную и горячую аудиторию в стратегиях.

Так, в интервью журнала Forbes Woman Club с владелицей сети столовых Qaganat Чинара Бугимбаева «Как найти себя в бизнесе» применены методы художественного копирайтинга: «Даже желудок от стресса начинал болеть. А сейчас я делаю как советовала Скарлетт О'Хара (героиня романа «Унесенные ветром» - F) – буду думать об этом завтра, а не переживать по этому поводу сегодня, - развела руками бизнесвумен».

Примером качественного рерайтинга можно считать методы рационального использования исторических легенд. Таким образом, роль знаков, символов и мифов в рекламной и PR-деятельности крайне велика.

В этом году ряд особо трендовых тем в медиаресурсах Казахстана приобретает новый характер и содержание. К примеру, 18 марта - день национальной одежды. Культурная тенденция, наблюдаемая здесь, заключается в том, что люди носили национальную одежду только в праздничные дни. В этом году большая мода стала трендом, сформировалась новая культурная тенденция. Здесь речь идет не об искусстве ношения одежды, а о том, чтобы люди восприняли эту информацию искренне. Фактически, национальные ценности выступили средством формирования общественного сознания. Культурная информация – обычаи, традиции, религия и язык, искусство, образование и т.д. стали живым компонентом осознания своей идентичности.

Идея трансформации новых идей в СМИ уже становится тенденцией. Обсуждается актуальность национальных духовных ценностей, современный формат и способы их освоения, эффективность их коммерциализации. Отмечается, что для того, чтобы показать миру национальные духовные ценности, важно искать новый формат, адаптированный к современности. Такая тенденция широко используется в маркетинге, PR, рекламе в коммуникациях.

В этом контексте следует отметить и важность программы «Рухани жанғыру», дающей всем нам возможность глубже изучать национальное духовное наследие. Благодаря проекту «Семь граней Великой степи» в современных

условиях происходит объединение разных видов копирайтинга в ходе трансформации PR-копирайтинга и рерайтинга.

Литература

1. Л. В. Балахонская. PR-текст: структура, содержание, оформление / СПб.: Свое издательство, 2015. –С. 15.
2. <https://fnn.kz/ru/projects/50>
3. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Канон-пресс-Ц, 2003. – С. 176.
4. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии // Магия, наука и религия. М., 1925. С. -98, 99.
5. Александр Назайкин. Книги, лекции и семинары. Стиль речи в тексте копирайтера. Интернет-ресурс